

PSORIAZ KASALLIGINING BEMORLARDA BIRLAMCHI HOLATI UNING OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI HAQIDA XULOSALAR

Ochilova Gulsora Shamsitdinovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi magistratura bo'limi 3-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337550>

Psoriazis - bu teriga ta'sir qiluvchi keng tarqalgan, surunkali, otoimmun kasallik. Davolash simptomlarni yumshatish va yo'q qilishga qaratilgan. Bu holat terida hujayralar ko'payishiga olib keladi, ular qizil va quruq bo'laklarni hosil qiladi, ular shishib ketishi, qichishi va og'riqli bo'lishi mumkin. Psoriazning og'rig'i va alomatlari pasaygan davrlar bo'lishi mumkin, ammo bu uzoq davom etadigan holat. Psoriazis odatda tirnoq va oyoq barmoqlari, bosh terisi, qo'llar va tirsaklar atrofida paydo bo'ladi. Psoriazaga haddan tashqari faol T hujayralari sabab bo'ladi, ular odatda infeksiya va bakteriyalarga qarshi kurashadi, ammo ular sog'lom teriga hujum qilib, teri hujayralarining ko'payishini keltirib chiqaradi, qizarish, shishish, og'riq va qichishish hosil qiladi. Toshbaqa kasalligini davolash imkoniyati bo'lmasa-da, mahalliy davolash, nur terapiyasi va og'iz orqali yuborilgan dorilar kabi turli xil davolash usullari mavjud. Og'riq, qichishish yoki tirnash xususiyati keltiradigan toshbaqa kasalligi uchun tavsiya etiladi Vaqt talablari Chet elda bo'lishning o'rtacha davomiyligi 1 hafta.

Psoriazni davolash uchun zarur bo'lgan vaqt qo'llanilgan usulga bog'liq bo'ladi. Masalan, engil davolash bir necha seansni talab qilishi mumkin, giyohvand terapiyasi mutaxassis bilan doimiy nazoratni talab qilishi mumkin. Chet elga kerak bo'lgan sayohatlar soni 1. Psoriaz qizil, po'stloq va qalin teri bo'lib ko'rinadi, og'riq va qichishishni keltirib chiqarishi mumkin. Vaqt talablari Chet elda bo'lishning o'rtacha davomiyligi 1 hafta. Psoriazni davolash uchun zarur bo'lgan vaqt qo'llanilgan usulga bog'liq bo'ladi. Masalan, engil davolash bir necha seansni talab qilishi mumkin, giyohvand terapiyasi mutaxassis bilan doimiy nazoratni talab qilishi mumkin. Chet elga zarur bo'lgan sayohatlar soni 1. Vaqt talablari Chet elda bo'lishning o'rtacha davomiyligi 1 hafta. Psoriazni davolash uchun zarur bo'lgan vaqt qo'llanilgan usulga bog'liq bo'ladi. Masalan, engil davolash bir necha seansni talab qilishi mumkin, giyohvand terapiyasi mutaxassis bilan doimiy nazoratni talab qilishi mumkin. Chet elga kerak bo'lgan sayohatlar soni 1. Psoriaz qizil, po'stloq va qalin teri bo'lib ko'rinadi, bu og'riq va qichishishni keltirib chiqarishi mumkin. Psoriazning sabablari hali aniq ma'lum emas. Shu bilan birga, kasallikni qo'zg'atadigan atrof-muhit omillaridan tashqari, genetik moyillik sabab bo'lgan. Immunitet tizimi kasallikning paydo bo'lishida rol o'ynaydi, ammo aniq sabablar hali aniqlanmagan. Psoriazisni davolash: davolash uchun turli xil usullar mavjud, masalan retinoidlar, ko'mir smolasi, dorivor kremlar, namlagichlar, salitsil kislotasi va D vitamini analoglari. Tizimli dorilar ham qo'llaniladi va bu og'iz orqali qabul qilingan dorilar yoki in'ektsiyalarni o'z ichiga oladi. Fototerapiya deb ham ataladigan yorug'lik terapiyasi uzoq vaqt davomida toshbaqa kasalligini davolash uchun ishlatilgan. Bemorlarni davolash mumkin bo'lgan turli xil yorug'lik terapiyasi mavjud, ular orasida PUVA (psoralen UVA), UVB va NBUVB (tor polosali UVB) mavjud. Bular sun'iy yorug'lik manbalari va ishlatiladigan chiroqlar miqdori odamning terisiga bog'liq. Tabiiy quyosh nuri ham boshqariladigan miqdorda ishlatiladi. PUVA terapiyasi yordamida nojo'ya ta'sirlarga terining qarishi, teri saratoni xavfi, kuyish va ko'payish kiradi.